

TEXNIKA YO'NALISHLARI UCHUN ZAMONAVIY KREDIT TIZIMI SHAROITIDA "ROBOTOTEXNIKA TEXNALOGIYALARI"GA OID MAVZULARDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL QILISH TAHLILARI

O.S.Rayimjonova

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali, Telekommunikatsiya injiniringi kafedrası mudiri, dotsent, PhD.

U.U.Iskandarov.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali, Telekommunikatsiya injiniringi kafedrası dotsenti v,v,b

M.X.Ro'zaliyev

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari Farg'ona filiali universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11350213>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada texnika yo'nalishlari uchun zamonaviy kredit tizimi sharoitida "Robototexnika texnologiyalari"ga oid mavzularda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil qilish tahlil etilgan hamda ilmiy o'rganilgan. Shuningdek, robototexnikaga oid urilmalar "Arduiono UNO" platformasi asosida tahlil qilinib, talabalarda mustaqil ishlashdagi muammolar hamda ushbu qurilmalarda ishlashda ko'nikmalarini, mahoratlarini yanada rivojlantirish, oshirish bo'yicha fikr va mulohazalar keltirilgan. Shu junladan nazariy bilimlarga asoslangan tadqiqodlarni amaliy natijalarini talqinlari ko'rib childi.

Kalit so'zlar: kredit tizimi, robototexnika, mikrokontroller, Arduino, mustaqil ish. ko'p funksiyali, jarayon, aqilli mashina, robot, avtomat, nano, mega.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari hayotimizning barcha sohalariga kirib borib, uning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ayniqsa, zamonaviy axborot texnologiyalarining talim sohasiga kirib kelishi talim usullari va o'qitish jarayonini yangicha yondashuvlar asosida tashkil etish imkonini bermoqda. Bu bilan talim olish jarayoni tezlashib, yanada sifatli bo'lib bormoqda. Axborot texnologiyalari bu turli texnik va dasturiy qurilmalar orqali axborotga ishlov berish usullaridir. Axborot texnologiyasi haqida so'z ketar ekan, robototexnika tushunchasiga to'xtalmaslikning iloji yo'q. Robototexnika odamzod tomonidan shu davrgacha yaratilgan eng kuchli va ko'p funksiyali sohadir. [4,8,11,13,16] Borgan sari robototexnika qurilmalari ko'rsatadigan xizmatlar ko'payib, bajaradigan ishlarimiz osonlashib bormoqda . Robototexnika sohasi kundan kunga rivojlanib barcha sohalariga kirib kelmoqda. Mazkur ilmiy maqolada robototexnika sohasini zamonaviy yutuqlaridan foydalangan xolda ushbu qurilmalardan talabalarga bilim berish jarayonida qo'llash , mustaqil ta'lim olish

jarayonlarida robototexnika bilimlarini o'zlashtirish Arduino qurilmasi yordamida o'rganilgan. Zotan bo'lajak kadrlarni tayorlashda mustaqqil ta'limni ham o'rni beqiyos . 1999 yilda 29 ta davlat tomonidan Bolonyada yagona ta'lim muhitini yaratish jarayonida ishtirok etish haqidagi "Deklaratsiya" imzolandi. Uning maqsadi taqqoslanadigan darajalar tizimini qabul qilish, akademik va kasbiy tan olishni yengillashtirish va bitiruvchilarning ishga joylashish imkoniyatlarini ta'minlashga qaratildi. Bolonya jarayoni barcha davlatlar uchun ochiq bo'lib, bugungi kunga kelib ishtirokchi davlatlar soni 50 ga yaqinlashib qoldi. Bolonya deklaratsiyasini imzolagan barcha davlatlar oliy ta'limning ikki bosqichli (bakalavriat 3-4 yil, magistratura 1-2 yil) tizimiga o'tishgan. Oliy ta'limdan keyin doktor (3-4 yil) darajasini olishga imkon yaratiladi. [1-20]

Kredit-modul tizimi, bugungi kunda ta'lim dasturlarini amalga oshirish uchun dunyo tajribasida kredit tizimi deb nomlangan. amaliyotdan keng foydalaniladigan tizimni nazarda tutadi. Kredit tizimi o'z ichiga ta'limning besh turini va uning uchun sarflanadigan umumiy mehnatni, xarajatlarini miqdorini qamrab oladi. Jahon amaliyotida Amerika Qo'shma Shtatlari kredit tizimi (USCS), Kreditlarning to'plash va o'tkazishning Britaniya tizim (SATS), Yevropa kredit tizimi (ECTS), Universitet kreditlarini o'tkazishning Osiyo - tinch okeani tizimi (UCTS) eng keng tarqalgan tizimlar hisoblanadi. "Kredit soat" tushunchasi dastlab AQShda paydo bo'lgan va takomillashib kelmoqda. [1,2,4,5,6,7]

Hozirgi kungacha deyarli barcha Yevropa davlatlari o'z milliy oliy ta'lim tizimlarida islohotlar o'tkazishdi, kredit ta'lim tizimini joriy qilishdi. Biroq, ular milliy ijtimoiy-iqtisodiy masalalar yechimiga qaratilganligi sababli o'zaro jiddiy farq qilishadi. Har bir davlat o'zining noyob ta'lim tizimini, milliy, tarixiy va madaniy an'analarini saqlab qolishga harakat qilgan. [2-15]

Insoniyat azaldan doim kundalik hayot va mehnatni yengillashtirish uchun iloji boricha ko'proq harakat qiladi va bu rivojlanish jarayonida mashinalar sinfi robotlar paydo bo'lishiga olib keldi. Bu bir butun yo'nalish robototexnika fani edi. Ushbu fan eng faol rivojlangan davlatlar bular asosan Yaponiya davlatlari, Yaponiya, Amerika.

Ommaviy axborotlarda yilliklarda qayd etilishicha, odamlarga ulardan telefon, smartfon, televizor kabilardan foydalangan kabi tez tanishib o'lishadi deb umid qilishmoqda. [2,4,6,8,10,12,14]

Usullar. Robototexnika fanida asosan elektronika, shuningdek mexanika va dasturlash asoslari avtomatlashtirilgan texnik tizimlar, kabi yana bir qator fanlar robotlarning rivojlanishini, jarayonlarini, tuzilishlari, asoslarini o'rganadi. Robotlar, avtomatlar, electron uskunalari ishlab zamonaviy sanoatning eng

riyojlangan ishlab chiqarish sohalarida keng qo'llanilmoqda. Tasavvur qilinshicha hozirgi paytda zovodlar, fabrikalar, og'ir va engil hamda turli sanoat korxonalarida minglab robotlar odamlar mehnatining o'rniga ishlamoqda. [1-25] Arduino bu eng yaxshi muvaffaqiyatga erishgan va dunyodagi yeng katta tasir kuchiga ega bepul dasturiy taminot va apparat uchun loyihalar yoki platformalardan biridir. Hamjamiyat mikrokontrollerini dasturlash uchun ham ochiq kodli dasturiy taminotni, hamda ular bilan ishlash uchun bepul bo'lgan turli xil apparat platalarini yaratdi. Hammasi GNU GPL litsenziyasi asosida litsenziyalanadi, shunda ko'p sonli qo'shimchalar va ularning hosilalari ham yaratilishi mumkin. Arduino UNO, Nano, Mega platformalari o'rnatilgan tizimlar asosidagi elektron jamlamalar, to'plamlardir. Arduino avtonom avtomatlashtirish obektlarini yaratish uchun ham, standart simli va simsiz interfeyslar orqali kompyuterdagi dasturlarga ulanish uchun ham juda qulay va arzon, nisbatan soda va fizik sathga yaqin ekanligini takidlash joiz [13,15].

Natijalar va erishilgan ishlar. Amalda kafedrada bu borada bir necha loyiha ishlab chiqildi. **Texnika yo'nalishlari uchun zamonaviy kredit tizimi sharoitida "Robototexnika texnologiyalari"ga oid mavzularda** talabalarni aynan Arduino platformasidan foydalanishi tajribada qator qulaylik hamda afzalliklarini ko'rsatdi. Birinchidan uskunaning rekonstruktivlilik imkoni, tannarxi, mustaqqil egalik imkoniyti, mobilliligi, sensorlar xilma-xilligi, dastrlashning qulayligi va hokozolar. Buning sabablari: Arduino kontrollerlari boshqa shu turdagi qurilmalardan ancha arzonligi, ko'p funksiyalarga egaligi, o'rganishga qulayligi, yangi qurilmalar yaratish imkoniyat, ixchamligi, foydali jihatlarini va boshqalar. Tadqiq etilgan usullardan birini natijasini ko'rish mumkin[1-20]. Sxema va tasvirlarga e'tibor qaratilsa uskunani kompleks tizim deb qarash mumkin.(1-rasm)

1-rasm. Aqilli uskunalarni amaliy bajarish stendi va unga atrof sensor ulash.

Aqilli uskunalarni amaliy bajarish stendi yaratishda bir qator muammolarga duch kelindi, shunga qaramay bir qanch sensor va uskunalar

jamlamaga o'rnatilishda robototexnikaga oid amaliy ishlarni bajarish imkonini berdi. Uskunalar stendda tadqiq etilish hamda keying qadamlard robot yoki avtomatlarga ornatish ishlar tajribda, amalda samara berdi. Amaliy uskunalar ham maruza va amaliy ishlar hamda laboratoriya ishlarda ko'rgazmali qurol yoki yangi texnologiya sifatida foydalanish imkonini berdi[1-9] Shunday ishlar mustaqqil ta'lim sifatida berilishi bir qadar samara keltirilishi amalda korinarli natija berdi. Bunda kichik (mini) uskunalar qo'llanishi yanada yuqori ko'rsatgich keltirdi. Talbalar hamda ghjfessor o'qituvchilar o'rtasida juda yaqin munosabat o'rnatdi hamda uskunalar, qurilmalar yaratilishiga asos bo'ldi. Bi uskuna (2-rasm) asosida ham qator ishlanmalar bajarildi hamda robotni loyihalash rejalaridagi uskunalar qatoridan joy oldi.

1-rasm. Aqilli uskunalarni amaliy bajarishda Nano uskunasi va bredboardi.

Ilmiy nazariy-amaliy tadqiqodlar bu ishlar bilan cegaralanmagan undah tashqari PIR datchiklarni tadqiq etilib qator natijalar kuzatilgan. Alohida kuzatilgan tadqiqodlarda ko'priqli datchiklar plata tarkibiga datchik sifatida kiritildi[1-16].

Xulosalar.

Texnika sohalarining turli yo'nalishlarida avtomatik boshqaruv uskunalarini yaratish, loyihalash masalalari juda dolzarb masalalrdir. Bunday hollarda EHM va o'rnatilgan tizimlarsiz bu ishlarni amalga oshirish muammosi turadi. Shu o'rinda taklif etilgan uskunalar qo'l keladi, Kredit tizimlarda esa talabalarning bunday amaliytlarni baholash va boholash birliklarida bu biliimlar o'z aksini topish kerak bo'ladi. Kredit tizimi bu masalalarni qamrab olish bilan birga zamonaviy talimni electron boshqaruv tizimlaridan ham foydalanish bilan uyg'unlashadi[1,3,5,7,9,11].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojiyev M. Mamadaliyev K. Xurramov A. Rivojlangan xorijiy mamalakatlar oliy ta'lim tizimi rivojlanishida kredit sisitemasining o'rni va ahamiyati. Oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari: to'plam №3. Toshkent 2015. 52-b.
2. Nazarov X.N. Robot tizimlarining aqlli ko'p koordinatali mexatronik modullari. Toshkent. TDTU, 2019 yil, 131 b.

3. Umarovich, I. U., Mukhammadyunusovich, K. M., Rustambekovich, D. L., & O'G'Li, N. RM (2020). Methods of reducing the probability of signal loss on optical fiber communication lines. Science, technology and education,(6 (70)), 27-31.
4. Iskandarov, U. U. (2022). The Aspects of Solar and Geothermal Energy Conversion. Eurasian Research Bulletin, 15, 185-189.
5. Жураев, Н. М. Искандаров Усмонали Умарович, Жураева Гулноза Фазлитдиновна, & Юлдашев Ахрорбек Дилшоджон угли.(2022). Аспекты проекта внедрения и применения токового трансформатора с платформой arduino uno для энергоснабжения дистанционных стационарных объектов телекоммуникаций солнечными панелями. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 10, 329-334.
6. U.U. Iskandarov. (2023). ANALYSIS OF THE THEORETICAL APPROACH TO THE EXTENDED RANGE OF THE OPTICAL FIBRE WITH THE REDUCTION OF "WATER PEAK". International Journal of Advance Scientific Research, 3(10), 270-277. <https://doi.org/10.37547/ijasr-03-10-42>
7. Iskandarov, U. U., & Abduqodirov, A. A. o'g'li. (2023). MASOFAVIY LAZERLI AKKUSTIK MIKROFONLARINING POTENSIAL SEZGIRLIGI VA QABUL QILISH MASOFALARI TAHLILI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 344-347. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3984>
8. Juraev N.M., Iskandarov U.U., & Juraeva G.F. (2022). ASPECTS OF IMPUCT OF TERRITORIAL CONDITIONS TO THE SOLAR PANEL POWER EFFECIENCY FOR PROJECTING REMOTE STATIONAR TELECOMMUNICATION OBJECTS. Теория и практика современной науки, (3 (81)), 18-24.
9. JURAEV, N., ISKANDAROV, U., & JURAEVA, G. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО" Институт управления и социально-экономического развития", (3), 18-24.
10. Искандаров, У. (2023). AN INNOVATIVE LABORATORY STAND FOR SELF-REGULATION IN THE DEVELOPMENT OF THE PROSPECTS OF SOLAR COLLECTORS. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1843>
11. Искандаров, У. (2023). РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОДИОДОВ СРЕДНЕЙ ИК – ОБЛАСТИ. Conference on

Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1858>

12. Г.Ф.Жўраева. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОКАСКАДНОГО УСИЛИТЕЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ В ДИСТАНЦИОННОМ ЛАЗЕРНОМ МИКРОФОНЕ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 31(3), 33–36. Retrieved from <https://newjournal.org/index.php/01/article/view/9083>

13. Umarovich, I. U. (2023). COMARASION APPROACH TO THE SEVERAL PROTOCOLS OF RADIO INTERFACES OF LTE TECHNOLOGY. International Journal of Advance Scientific Research, 3(10), 117-124.

14. Umarovich, I. U. (2023). COMARASION APPROACH TO THE SEVERAL PROTOCOLS OF RADIO INTERFACES OF LTE TECHNOLOGY. International Journal of Advance Scientific Research, 3(10), 117-124.

15. Mamatovich, J. N., Umarovich, I. U., & Fazlitdinovna, J. G. Yuldashev Axrorbek Dilshodjon ugli.(2022). Аспекты проекта внедрения и применения токового трансформатора с платформой ARDUINO UNO для энергоснабжения дистанционных стационарных объектов телекоммуникаций солнечными панелями. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 10, 329-334.

16. Iskandarov, U. U. (2022). The Aspects of Solar and Geothermal Energy Conversion. Eurasian Research Bulletin, 15, 185–189.